

Гладун Володимир Романович

*кандидат фізико-математичних наук, доцент
ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та права”,
Національний університет “Львівська політехніка”
<https://orcid.org/0000-0002-4337-8869>*

Підгайна Валерія Ігорівна,

*Національний університет “Львівська політехніка”
<https://orcid.org/0000-0002-6116-9171>*

Мацук Васирина Михайлівна

*аспірант
Національний університет “Львівська політехніка”
<https://orcid.org/0000-0002-5216-7799>*

Вплив системи НАССР на якість вітчизняної продукції

JEL Classification: M 00

SECTION “ECONOMICS”: Економіка підприємства та інформаційні технології.

Анотація. Метою статті є визначення ступеня впливу системи управління безпечністю харчової продукції на якість вітчизняної продукції із урахуванням принципів поданої системи, а також порівняння конкурентних переваги підприємств, які використовують дану систему.

За результатами дослідження з'ясовано, що система управління безпечністю харчової продукції спрямована на підвищення якості та безпечності продукції. Вона має бути впроваджена в подальшому на всіх підприємствах ринку харчових продуктів.

Водночас встановлено, що дана система здійснення управління якістю продукції має ряд переваг і недоліків. До основних переваг належать: підвищення конкурентоспроможності підприємств, підвищення безпечності продукції, що в свою чергу призводить до зростання довіри з боку споживача до виробника. Серед основних недоліків можна виділити складність та відносно довгу тривалість впровадження. Визначено, що в сьогодні впровадження єдиної ефективної системи за контролем якості продукції є катастрофічно необхідним, адже не всі товаровиробники є добросовісними і часто нехтують вимогами до якості та безпечності продукції задля збільшення прибутків, наслідком чого стали серії масових отруень впродовж останнього десятиліття. Доведено, що попри всі переваги, в Україні залишається безліч підприємств, які досі не перейшли на дану систему, причиною цього є можлива непоінформованість товаровиробників, або ж їх бажання уникнення додаткових витрат. Проте, так, чи інакше, до вересня 2019 р. всі виробники харчової продукції змушені будуть перейти на дану систему.

Зроблено висновок, що ефективна інтеграція вітчизняної економіки у світове господарство може відбутися лише за рахунок досягнення високого рівня конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, яка виробляється вітчизняними підприємствами. Система управління

безпечністю харчової продукції здатна не лише забезпечити відповідну якість продукції, але й безпеку та збільшити інвестиційну привабливість та експортні можливості вітчизняних виробників харчової продукції.

Ключові слова: управління безпечністю харчовими продуктами; контроль за якістю; якість продукції; безпека харчових продуктів.

Annotation. The purpose of the article is to determine the degree of influence of the food safety management system on the quality of domestic products, taking into account the principles of the presented system, as well as to compare the competitive advantages of enterprises using this system.

The study found that the food safety management system is aimed at improving the quality and safety of products. It should be further implemented in all food business enterprises.

At the same time, it is established that this system of product quality management has several advantages and disadvantages. The main advantages include: increasing the competitiveness of enterprises, improving product safety, which in turn leads to increased consumer confidence in the manufacturer. The main drawbacks are the complexity and the relatively long implementation time. It is determined that the introduction of a single effective system of product quality control is catastrophically necessary today, as not all producers are conscientious and often neglect the requirements for quality and safety of products in order to increase profits, which has led to a series of mass poisonings over the last decade. It is proved that despite all the advantages, there are many enterprises in Ukraine that have not yet switched to the given system, the reason for this is the possible lack of information of the producers or their desire to avoid additional costs. However, one way or another, by September 2019, all food producers will have to switch to this system.

It is concluded that effective integration of the domestic economy into the world economy can occur only by achieving a high level of competitiveness of products in domestic and foreign markets, which are produced by domestic enterprises. The food safety management system is able not only to ensure the proper quality of products, but also security and to increase the investment attractiveness and export capabilities of domestic food producers.

Keywords: food safety management; quality control; production quality; food safety.

Вступ

В умовах ринкової економіки високий рівень якості є ключовою конкурентною перевагою та фактором конкурентоспроможності підприємств. Висока якість продукції є стратегічним і комерційним імперативом і важливим джерелом багатства. Саме тому проблема підвищення якості завжди була і залишається актуальною [1].

В Україні відбувається реформування традиційної системи управління безпечністю харчовими продуктами. Підвищенню якості та безпечності вітчизняних товарів сприяє впровадження НАССР (“Hazard Analysis and Critical

Control Point”) – системи контролю критичних точок, аналізу ризиків та небезпечних чинників. Система НАССР є єдиною системою управління безпечністю харчової продукції, яка довела свою ефективність і прийнята міжнародними організаціями. Ця система спонукає товаровиробників досліджувати не тільки якісні характеристики власного продукту, а й методів і технологій його виготовлення [2].

У травні 2012 р. було розроблено проект змін до низки законів України, що стосуються якості та безпеки харчових продуктів. Згідно з ними з 2019 р., система управління безпечністю харчових продуктів НАССР стає обов’язковою для всіх суб’єктів ринку харчових продуктів [3].

Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що в Україні з кожним роком зростають тенденції до забезпечення відповідного контролю за якістю сировини, її зберігання і переробки. Окремі проблеми якості продукції, в контексті членства України у світовій організації торгівлі (СОТ), досліджували такі вчені, як Д. М. Чибісов (“Окремі теоретичні аспекти щодо переосмислення механізму управління фінансово-економічною безпекою підприємства в умовах вступу України до СОТ”), П.Т. Саблук (“Стан і напрямки розвитку аграрної реформи, 2015 р.”), А. Н. Мамцев (“Управління безпекою харчових продуктів на основі принципів НАССР”), та інші. Систему управління безпечністю продуктів харчування на основі принципів НАССР у своїх роботах висвітлювали В. В. Власенко, Ж. Т. Ахметова та ін., проте, незважаючи на це, питання забезпечення підвищення якості вітчизняної продукції залишається відкритим і потребує додаткового розгляду.

Метою статті є визначення ступеня впливу системи НАССР на якість вітчизняної продукції із урахуванням принципів НАССР, а також порівняння конкурентних переваги підприємств, які використовують дану систему.

Результати дослідження

Концепцію системи НАССР розробили в 60-х рр. минулого століття під час роботи над Американською космічною програмою Лабораторії збройних сил США разом з компанією “Пілсбурі” та NASA. Метою було розробити систему, яка б запобігала утворенню токсинів у продуктах харчування, що використовуються космонавтами. Внаслідок цього була створена система НАССР, яку в 1971 р. представила компанія “Пілсбурі” на національній Американській конференції з питань безпечності харчових продуктів. Згодом Національна академія наук США в 1985 р., провівши оцінку ефективності регулювання харчової промисловості США, рекомендувала всім регулюючим установам прийняти підходи ХАССП і ухвалити обов’язкове застосування системи для національних виробників харчових продуктів. Сьогодні обов’язкового запровадження НАССР вимагають законодавства США, Канади, Японії, Нової Зеландії та інших країн.

На сьогодні міжнародна спільнота переконана, що найбільш дієвим рішенням проблеми безпеки продуктів харчування є запровадження єдиних міжнародних стандартів для забезпечення якості харчових продуктів [4].

В останні десятиліття спостерігається масове неконтрольоване

використання пестицидів, різних харчових добавок, гормональних препаратів, а також недотримання вимог належної виробничої та гігієнічної практики та постійно зростаюче забруднення навколишнього середовища хімічними елементами і радіонуклідами. Це призвело до суттєвого зростання небезпек у харчовому ланцюзі. Внаслідок цього спостерігалися масові харчові отруєння споживачів. Яскравим прикладом став сумнозвісний “меланіновий” скандал в 2011 р., який виник внаслідок спалаху отруєнь немовлят дитячим харчуванням виробленим у Китаї. Отруєння дітей було спричинене використанням меланіну – небезпечної для людини хімічної речовини, яка використовувалась при відгодівлі худоби з метою підвищення вмісту білку і жиру в молоці [6].

Через подібні випадки громадськість разом з урядовими структури та об'єднаннями споживачів ініціювали законодавче регулювання питань безпеки шляхом впровадження на різних виробництвах харчових продуктів систем оцінювання і контролю небезпечних чинників продовольчої сировини, технологічних процесів та готової продукції.

З 20 вересня 2018 р. в Україні завершився другий етап переходу на нову систему контролю за безпечністю харчових продуктів – НАССР. На сьогоднішній день є понад 400 вітчизняних підприємств, які вже впровадили систему НАССР. Ще близько 200 підприємств знаходяться в процесі впровадження НАССР. Контроль за впровадженням системи НАССР покладено на Держспоживслужбу. Сертифікація НАССР, яку сьогодні активно пропонують як послугу в інтернеті, не є обов'язковою, необхідним є лише дотримуватися гігієнічних вимог системи НАССР на всіх етапах виробництва, які виробники цілком успішно можуть впроваджувати самі.

З 20 вересня 2016 р. всі виробники харчових продуктів мають три роки на те, щоб впровадити систему керування безпекою НАССР. Головною метою цього є – гармонізація законодавств України та Євросоюзу у сфері безпечності харчового виробництва.

До вересня 2017 р. впровадження НАССР було обов'язковим тільки для підприємств у складі продукції яких наявні необроблені компоненти тваринного походження. На сьогодні завершився другий етап впровадження даної системи. Відтепер на неї повинні перейти й виробники готової продукції, яка не містить інгредієнтів тваринного походження, наприклад, компанії з переробки й виробництва зерна, кондитерські фабрики та компанії фруктових та овочевої продукції [5].

Для функціонування системи НАССР використовують певні протоколи.

Протокол може оформлятися в будь-якому вигляді: в формі технологічної карти, протоколу на паперовому та електронному носії. Особливо важливе значення має забезпечення виробником ведення повних, чітких, точних та актуальних протоколів та їх збереження в умовах, які унеможлиблювали б пошкодження чи втрату. Всі протоколи повинні зберігатися впродовж встановленого строку, який залежить від терміну придатності до споживання харчового продукту, а також вимог споживача. Для належного документування та реєстрації даних бажано мати задокументовану методику управлінських дій щодо документації та реєстрації даних системи НАССР.

Комісія з питань продовольства та сільського господарства при ООН та Всесвітньої організації охорони здоров'я спільно розробили ряд стандартів та нормативів, які регламентують питання з безпеки харчових продуктів. Ці правила та стандарти були визнані Світовою організацією торгівлі та включені до законодавства країн-членів Європейського Союзу (ЄС). Правила гігієни в харчовій промисловості визначені міжнародним “Кодексом Аліментаріус”, та міжнародним документом “Загальні принципи харчової гігієни” САС / RCP I – 1969, Rev 3 (1997) з поправками, внесеними в 1999 р.

У зв'язку з розробками всесвітніх організацій у галузі безпеки харчових продуктів Міжнародна організація зі стандартизації випустила стандарти серії ІСО-9000, в яких були викладені основні вимоги до загальної системи виробництва харчових продуктів. Всі організації, які мають сертифікацію за даним стандартам, мають право постачати продукцію в країни Європейського Союзу (ЄС). У Стандартах ІСО 9001-9014 визначені основні вимоги щодо документації, системи управління, і типів реєстрації. У 1993 р. Європейський Союз прийняв директиву № 94/93 “Про гігієну харчових продуктів”, в якій шлося про те, що на підприємство-виробник продуктів харчування забор'язання проводити аналіз ризиків та виявляти критичні контрольні точки (КТК) в усіх технологічних процесах, визначення коригувальних заходів та подальше здійснення моніторингу за головними параметрами технологічного процесу.

НАССР збільшує гарантії безпеки харчових продуктів при зростанні конкурентоспроможності. Впровадження НАССР на підприємстві – надійна гарантія того, що виробник забезпечує всі умови, які гарантують стабільний випуск безпечної продукції [7].

Перевагами впровадження системи НАССР є

1. Зростання довіри споживачів і покращання репутації.
2. Перевага при участі у важливих тендерах зростання рівня інвестиційної привабливості.
3. Розширення можливостей виходу на міжнародні ринки.
4. Застосування превентивних заходів замість заходів по виправленню браку продукції та відкликанню невідповідної стандартам продукції.
5. Виникнення економії завдяки зниженню відсотка бракованої продукції в загальному обсязі продукції підприємства.
6. НАССР здійснює контроль якості на всіх етапах виробництва.
7. Швидке та безпомилкове виявлення критичних процесів і концентрація методів усунення невідповідностей.
8. Можливості для інтеграції з іншими системами менеджменту, наприклад: ISO 9001:2015.
9. Підтверджена документально впевненість стосовно безпеки виробленої продукції, що в свою чергу може знадобитись в разі судової тяганини при аналізі претензій.

Щодо недоліків, то:

1. Система потребує технічних, людських та матеріальних ресурсів, які не завжди є в достатній кількості доступними для організації.
2. Потребує багато часу на впровадження, а також деталізованих

технічних даних та їх постійного оновлення.

5. Вимагає сконцентрованих дій усіх учасників виробничого процесу.

До важливих аспектів впровадження НАССР на підприємстві належать такі:

1. Необхідно створити спеціальну групу співробітників для розробки плану НАССР. Група має складатися з осіб, котрі представляють різні підрозділи, від роботи яких залежатиме безпечність продукції (включно з керівниками), та які мають знання про технологічні процеси та харчові продукти. На розробницькому етапі можна залучити зовнішніх експертів, які мають необхідні знання про небезпечні фактори, характерні для харчових продуктів. В Україні є компанії, які надають послуги з навчання персоналу чи працівників, які відповідатимуть за функціонування цієї системи на підприємстві. До того ж, в Держпродспоживслужбі запевняють, що вони готові надавати консультації підприємствам, які почнуть впроваджувати у себе систему НАССР.

2. Обов'язковою умовою впровадження на підприємстві НАССР має бути наявність хоча б однієї людини, яка пройшла спеціальне навчання із застосування цієї системи.

3. Сертифікація всіх процедур, заснованих на принципах системного аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, не є обов'язковою, проте необхідно дотримуватися принципів системи НАССР.

У Наказі МінАПК №590 сказано, що вона має охоплювати такі процеси [8]:

1. Заходи щодо захисту харчових продуктів від сторонніх домішок та забруднення.

2. Вимоги до стану приміщень, обладнання, технічного обслуговування обладнання, проведення робіт тощо.

3. Планування виробничих, допоміжних та побутових приміщень для уникнення перехресного забруднення.

4. Вимоги до планування та стану комунікацій, а саме: вентиляції, водопроводів, електро- та газопостачання, освітлення тощо.

5. Безпечність допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, предметів та матеріалів, які контактують із харчовими продуктами.

6. Чистота поверхонь (включає процедури прибирання, миття і дезінфекції виробничих, допоміжних і побутових приміщень та інших поверхонь).

7. Здоров'я та гігієна персоналу.

8. Контроль за зберіганням і транспортуванням, за технологічними процесами, маркуванням харчових продуктів та поінформованістю споживачів.

9. Поводження з відходами виробництва та сміттям, їх збір та видалення з потужності.

10. Зберігання та використання токсичних сполук і речовин.

11. Контроль за шкідниками та запобігання їхній появі, засоби профілактики та боротьби.

12. Вимоги до сировини та контроль за постачальниками; захист

продуктів від сторонніх домішок.

Упродовж останніх років, в руслі підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС та в межах тенденції із впровадження в Україні НАССР відбувається також робота із гармонізації національних правових актів, які стосуються харчових продуктів до нормативних актів ЄС. Для прикладу на сьогодні гармонізованими є такі правові акти і стандарти:

– Наказ МОЗ України № 548 від 19.07.2012 “Про затвердження мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів” (Набрав чинності - 20.08.2015);

– Наказ МОЗ України від 13.05.2013 № 368 “Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм. Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах” (Набрав чинності - 14.06.2016);

– Наказ МОЗ України від 06.08.2013 № 694 “Про затвердження “Гігієнічних вимог до м’яса птиці та окремих показників його якості” (Набрав чинності - 03.09.2016);

– Наказ МОЗ України від 06.08.2013 № 696 “Про затвердження Гігієнічних вимог до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих показників їх якості” (Набрав чинності - 06.09.2015);

– Наказ МОЗ № 1140 від 29.12.2012 “Про затвердження Державних санітарних норм та правил. Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини” (чинні з 01.01.2014);

– ДСТУ ISO 1546:2013 Тваринництво. Методи проведення обліку надоїв коров’ячого молока;

– ДСТУ ISO 5707 Установки доїльні. Конструкція і технічні характеристики;

– ДСТУ ISO 4112:2014 Зернові та бобові. Вимірювання температури зерна, що зберігається насипом;

– ДСТУ ISO 873:2008 Персики. Настанови щодо зберігання в холодильній камері

– ДСТУ ЕЭК ООН FFV-50:2007 Яблука. Настанови щодо постачання та контролювання якості.

Висновки

Система НАССР спрямована на підвищення якості та безпечності продукції. Вона має бути впроваджена в подальшому на всіх підприємствах ринку харчових продуктів. Першими перейшли на систему НАССР ті підприємства, які мали торгівельні зв’язки з європейськими країнами. Держава відреагувала, і 01 жовтня 2012 р. наказом Мінагрополітики № 590 було затверджено “Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)”, а 20 вересня 2016 р. набув чинності розділ VII Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”. В Законі чітко визначено всіх операторів ринку харчових продуктів, у яких мають бути принаймні програми-передумови впровадження системи НАССР. Встановлені терміни – 3 роки з моменту набрання чинності

цього закону, тобто до 20 вересня 2019 р. Цей термін – дедлайн для усіх операторів ринку.

Дана система здійснення управління якістю продукції має ряд переваг і недоліків.

До основних переваг належать: підвищення конкурентоспроможності підприємств, підвищення безпечності продукції, що в свою чергу призводить до зростання довіри з боку споживача до виробника. Серед основних недоліків можна виділити складність та відносно довгу тривалість впровадження.

Безумовно, можна стверджувати, що в нинішніх умовах впровадження єдиної ефективної системи за контролем якості продукції є катастрофічно необхідним, адже не всі товаровиробники є добросовісними і часто нехтують вимогами до якості та безпечності продукції задля збільшення прибутків, наслідком чого стали серії масових отруень впродовж останнього десятиліття.

Впровадження системи НАССР є вигідним як для товаровиробників, так і для споживачів. Попри те, що спочатку товаровиробник може понести значні витрати на впровадження системи, згодом він безперечно отримає винагороду в якості задоволеного клієнта та стабільних прибутків. А споживач в свою чергу отримує якісну продукцію, в безпечності якої він може бути впевнений.

Попри всі переваги, в Україні залишається безліч підприємств, які досі не перейшли на дану систему, причиною цього є можлива непоінформованість товаровиробників, або ж їх бажання уникнення додаткових витрат. Проте, так, чи інакше, до вересня 2019 р. всі виробники харчової продукції змушені будуть перейти на дану систему.

Ефективна інтеграція вітчизняної економіки у світове господарство може відбутися лише за рахунок досягнення високого рівня конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, яка виробляється вітчизняними підприємствами. Система НАССР здатна не лише забезпечити відповідну якість продукції, але й безпеку та збільшити інвестиційну привабливість та експортні можливості вітчизняних виробників харчової продукції.

Список використаних джерел

1. Ісікава К. Японські методи управління якістю / Скор. пер. з англ.; Под. ред. А.В. Гличева. М.: Економіка, 1988. 215 с.

2. Сирохман І. В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення: навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. К.: Центр учбової літератури, 2009. 544 с..

3. Закон України «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» - Електронний ресурс – [<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1704-12>].

4. Система управління якістю харчової продукції. Електронний ресурс. [<http://global-national.in.ua/archive/4-2015/110.pdf>].

5. Укрінформ про впровадження НАССР. Електронний ресурс. [<https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2535498-agrarnij-sektor-ukraini->

vprovadzenna-sistemi-nassr.html].

6. Меланіновий скандал в Китаї. Електронний ресурс. [<https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/93182-u-kitai-vibuhniv-novij-melaminovij-skandal.htm>].

7. Вагомі переваги від впровадження НАССР на підприємстві. Електронний ресурс. [<https://certificant.org/vesomye-preimushhestva-primeneniya-nassr-na-predpriyatii/>].

8. Два роки дедлайну – що потрібно зробити АПК для переходу на систему НАССР. Електронний ресурс [<https://agropolit.com/spetsproekty/318-dva-roki-dedlaynu-scho-potribno-zrobiti-apk-dlya-perehodu-na-sistemu-haccp>].